

Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów

GRZEGORZ HEBDA^{1*}

¹ Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole; ² Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża; ³ ul. Północna 31/58A, 91-420 Łódź; ⁴ ul. Św. Stanisława 11/5, 62-800 Kalisz

*autor do korespondencji: grzesio@uni.opole.pl

Abstract. [Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts, and Bieszczady Mts] New faunistic data on the occurrence of Heteroptera in five zoogeographical regions of south-eastern Poland are presented. In total, the paper presents the data concerning 129 species of true-bugs, collected from 25 UTM squares. *Elasmucha grisea* is listed for the first time from Świętokrzyskie Mts, whilst *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* and *Physatocheila smreczynskii* from Małopolska Upland, *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* from Bieszczady Mts and *Lygaeus simulans*, *Placochilus seladonicus seladonicus*, are new to the fauna of Western Beskids. New, third country record of *Catoplatus carthusianus* is also presented.

Key words: true bugs, faunistics, new records, biodiversity, distribution, Poland.

Wstęp

Praca jest drugą z serii, prezentującą zbiorczo nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych wybranych obszarów kraju (Hebda i Gutowski 2018). W niniejszym opracowaniu przedstawiono stanowiska z południowo-wschodniej Polski, z pięciu krain zoogeograficznych: Wyżyny Małopolskiej, Gór Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego, Bieszczadów. Dwie z nich: Góry Świętokrzyskie i Bieszczady należą do słabo poznanych pod względem fauny pluskwiaków różnoskrzydłych (Gierlasiński 2018).

Materiał i metody

W pracy przedstawiono dane będące wynikiem własnych obserwacji jej autorów, jak również pojedyncze informacje przekazane przez inne osoby. W wykazie stwierdzonych gatunków użyto następujących skrótów nazwisk osób, które zebrały materiał: AF – Andrzej Florczak, AM – Andrzej Melke, AN – Arkadiusz Nowak, AW – Andrzej Wolski, GH – Grzegorz Hebda, JG – Jerzy M. Gutowski, JK – Jacek Kalisiak, MAM – Miłosz A. Mazur, MJ – Marcin Józefczyk, MP – Marek Przewoźny, PSz – Paweł Szafraniec, SSz – Stanisław Szafraniec, TJ – Tomasz Jaworski.

Zaprezentowane w pracy dane dotyczące pluskwiaków pochodzą zarówno z celowych, ukierunkowanych odłowów owadów z zastosowaniem odpowiednich metod: czerpakowanie (skrót w pracy

„czerp.”), przesiewanie („sito”), użycie pułapek barierowych, pułapek typu Netocia, jak również z przypadkowych, okazjonalnych odłowów na upatrzonego („upat.”).

Stwierdzenia pochodzą z 25 kwadratów sieci UTM: CA90, CV67, CV99, DA00, DA22, DA68, DA78, DA87, DA88, DB72, DV09, DV29, DV48, DV58, DV79, EB03, EB48, EB51, EB57, EB62, EV95, FA00, FV08, FV19, FV29 (ryc. 1): dziesięciu z Beskidu Zachodniego, dziewięciu z Wyżyny Małopolskiej, czterech z Beskidu Wschodniego i po jednym z Bieszczadów i Gór Świętokrzyskich.

Oznaczeń okazów dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Cmoluchowa (1978), Gorczyca (2004), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1987, 1990, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner (1966), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968), Wyniger (2004).

Podział na krainy przyjęto za Burakowskim i in. (1973). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym. Materiały dowodowe znajdują się w zbiorach prywatnych pierwszego autora (dr Grzegorza Hebdy).

Do przygotowania map rozmieszczenia użyto programu Mapa UTM ver. 5.2 (autor: G. Gierlasiński, www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html).

Ryc. 1. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą prezentowane obserwacje pluskwiaków różnoskrzydłych na tle krain przyjętych przez Burakowskiego i in. (1973) [Fig. 1. Distribution of UTM squares with records presented in the paper. Border lines denote zoogeographical regions according to Burakowski et al. (1973)].

Wykaz stwierdzonych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Babia Góra, Stokówka [CV99], 8.08.1999, 1 ex., leg. AF. **Beskid Wschodni:** Pasma Działu, Kiczora, gm. Fredropol [FV19], buczyna karpacka, złom buka, pułapka barierowa, 23.05-16.07.2015, 1 ex., leg. AM.

Elasmotherus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Białka, Maryniaki [DA00], 10.05.1998, 1 ex., leg. SSz.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Szklana Huta [EB03], 10.05.2002, 1 ex., leg. MP.

Pospolity w całej Polsce (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020), ale gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.

Anthocoridae

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 4 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, czerp., 23.07.2011, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 4 exx., leg. GH&AW; Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Orius niger (Wolff, 1811)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Rzadko stwierdzany w Polsce, ale z Beskidu Zachodniego podawany z największej liczby stanowisk (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, upat., 23.08.2012, 3 exx., leg. GH.

Berytidae

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 5 exx., leg. JK.

Coreidae

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)

Wyżyna Małopolska: Zagaje Stradowskie ad Chrobierz [DA68], składnica drewna, 11.05.2018, 1 ex., leg. JG; Obszar Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Tylmanowa [DV58], polana śródleśna, upat., 30.07.2016, 1 ex., leg. GH.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

Wyżyna Małopolska: Skotniki Górne ad Busko Zdrój [DA78], murawa kserotemiczna, 11.04-08.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG; „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 2 exx., leg. JG.

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

Wyżyna Małopolska: Skotniki Górne ad Busko Zdrój [DA78], murawa kserotemiczna, 11.04-8.05.2018, 2 exx., leg. JG; Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, 21.04.-11.05.2018, 2 exx., leg. JG.

Cymidae

Cymus aurescens Distant, 1883

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 4 exx., leg. GH&AW; Skawica, Żurkowo [DA00], 22.09.1998, 1 ex., leg. PSz.

C. glandicolor Hahn, 1832

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 4 exx., leg. GH&AW.

Heterogasteridae

Platyplax salviae (Schilling, 1829)

Wyżyna Małopolska: Skotniki Górne ad Busko Zdrój [DA78], murawa kserotermiczna, czerp., 11.04.-8.05.

2018, 1 ex., leg. JG; Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04.-11.05.2018, 6 exx., leg. JG; Góra Byczowska ad Chrobierz [DA68], murawa kserotermiczna, czerp., 7.05.2018, 3 exx., leg. JG; rezerwat Krzyżanowice [DA68], murawa kserotermiczna, czerp., 10.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Rzadki w Polsce, znany z mniej niż 30 lokalizacji, ale wykazywany już wcześniej z kilku stanowisk na Wyżynie Małopolskiej (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020).

Lygaeidae

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH.

Lygaeus simulans Deckert, 1985

Wyżyna Małopolska: rezerwat Krzyżanowice [DA68], murawa kserotermiczna, czerp., 10.05.2018, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Zawoja, Lajkonik [CV99], 8.04-19.07.1999, 1 ex., leg. AF.

Rzadki w Polsce, znany z 12 stanowisk w pięciu południowych krainach (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020). Nowy dla Beskidu Zachodniego.

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

Miridae

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-08.09.2009, 1 ex., leg. GH.

A. seticornis (Fabricius, 1775)

Bieszczady: Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 2 exx., leg. GH.

Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)

Beskid Zachodni: Nowy Sącz [DV79], ściółka, 6.12.2007, 1 ex., leg. MJ.

Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex.,

leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex. leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 11-12.07.2012, 7 exx., leg. GH&AW; Zawoja [CA90], zarośla nad potokiem, czerp., 24.07.2010, 1 ex., leg. GH. **Beskid Wschodni:** Las Łaski ad Paclaw, gm. Fredropol [FV29], las mieszany, złom jodły, pułapka barierowa, 4.08-30.09.2015, 1 ex., leg. AM; Masyw Suchego Obycza, Niemiecka Dolina [FV19], buczyna karpcka, wykrot buka, pułapka barierowa, 16.06-27.07.2015, 1 ex., leg. AM. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 4 exx., leg. GH.

Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH.

Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 7 exx., leg. GH.

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 11.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, upat, 23.07.2011, 1 ex., leg. GH.

Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW. **Beskid Wschodni:** Masyw Suchego Obycza, gm. Fredropol [FV19], buczyna karpcka, pułapka barierowa, 16.07.2015, 1 ex., leg. AM.

C. fulvomaculatus (De Geer, 1773)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 11-12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg.

GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH.

***Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 1 ex., leg. JG.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 2 exx., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 5 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, upat., 23.07.2011, 2 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 3 exx., leg. GH &AW; Zawoja [CA90], zarośla nad potokiem, 24.07.2010, 1 ex., leg. GH. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 1 ex., leg. GH; Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

***Dicyphus pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

***Dryophilocoris flavoquadrinaculatus* (De Geer, 1773)**

Wyżyna Małopolska: Wola Chrobberska ad Busko Zdrój [DA68], składnica drewna, 7.05.2018, 2 exx., leg. JG.

***Europiella alpina* (Reuter, 1875)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 4 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012., 2 exx., leg. GH&AW.

***G. fulvicollis* Jakovlev, 1877**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Zielonka [EB48], 10.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH.

Z Wyżyny Małopolskiej znany dotąd tylko ze Sandomierza (Strawiński 1958).

***G. sphaegiformis* (Rossi, 1790)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

***Grypocoris sexguttatus* (Fabricius, 1777)**

Beskid Wschodni: Jamna [FV19], buczyna, złom jodły, pułapka barierowa, 15.07.2015, 1 ex., leg. AM.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 2 exx., leg.

GH&AW; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 5 exx., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 8 exx., leg. GH; Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Heterocordylus leptocerus* (Kirschbaum, 1856)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG.

Rzadki w Polsce (Gorczyca 2007), nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 7 exx., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 2 exx., leg. GH &AW. **Beskid Wschodni:** Las Łaski ad Paclaw, gm. Fredropol [FV29], las mieszany, złom jodły, pułapka barierowa, 4.08-30.09.2015, 1 ex., leg. AM. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 2 exx., leg. GH; Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***L. wagneri* Remane, 1955**

Beskid Zachodni: Rabka [DV29], 25.05.2007, 1 ex., leg. MJ. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

***Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Macrotylus paykullii* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 4 exx., leg. GH.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG.

***Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH.

***Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH.

***Orthops basalis* (A. Costa, 1853)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, upat., 23.07.2011, 10 exx., leg. GH.

***O. campestris* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, upat., 23.07.2011, 1 ex., leg. GH.

***O. kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***O. montanus* (Schilling, 1837)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Orthotylus interpositus* Schmidt, 1938**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

***O. marginalis* Reuter, 1883**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Phytocoris longipennis* Flor, 1861**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Ph. ulmi* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Pinalitus rubricatus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH.

***Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Rozpowszechniony w Polsce (Gorczyca 2007), nowy dla Beskidu Zachodniego.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, czerp., 23.07.2011, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 6 exx., leg. GH&AW; Zawoja [CA90], zarośla nad potokiem, czerp., 24.07.2010, 1 ex., leg. GH. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

***P. chrysanthemii* (Wolff, 1804)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania, zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 9 exx., leg. GH&AW.

***Polymerus nigrata* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 2 exx., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Nowy dla Wyżyny Małopolskiej, a z Beskidu Zachodniego znany dotąd tylko ze Starego Gronia i Biel-

ska Białej (Matuszczyk i Taszakowski 2017, Gierlasiński 2020).

***Psallus lapponicus* Reuter, 1874**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV 48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Bardzo rzadki w Polsce, znany jedynie z Sudetów Wschodnich, Tatr, Pienin, Kotliny Nowotarskiej i z Beskidu Zachodniego (Gorczyca 2007). W tym ostatnim stwierdzony w Kasinie Wielkiej i Makowie Podhalańskim (Smreczyński 1954).

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Wyżyna Małopolska: Wola Chrobberska ad Busko Zdrój [DA68], składnica drewna, 7.05.2018, 1 ex., leg. JG.

***Stenodema holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV 48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 2 exx., leg. GH. **Beskid Wschodni:** Bircza [FA00], nad wałkiem jodłowym, pułapka Netocia, 26.05.2015, 1 ex., leg. AM. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV 48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

Nabidae

***Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Beskid Zachodni: Skawica, Żurkowo [DA00], 30.08.1998, 1 ex., leg. PSz.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

Nowy dla Bieszczadów.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV 48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 1 ex., leg. GH.

Nowy dla Bieszczadów.

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Wyżyna Małopolska: Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 1 ex., leg. JG. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 4 exx., leg. GH.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH.

Pentatomidae

***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 2 exx., leg. JG; Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 1 ex., leg. JG.

***Anthemina lunulata* (Goeze, 1778)**

Wyżyna Małopolska: Skotniki Górne ad Busko Zdrój [DA78], murawa kserotermiczna, czerp., 11.04-8.05.2018, 2 exx., leg. JG; Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 1 ex., leg. JG.

***Carpororis fuscipinus* (Boheman, 1851)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polana śródleśna, upat., 30.07.2016, 1 ex., leg. GH.

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], czerp., 9.06.2019, 2 exx., leg. JG. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Zielonka [EB48], 10.06.2018, 1 ex., leg. JG; „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Góry Świętokrzyskie:** Świętokrzyski Park Narodowy, Szklana Huta [EB03], 10.05.2002, 1 ex., leg. MP. **Beskid Zachodni:** Gorce, Tylmanowa [DV58], polany w borach, upat., 30.07.2016, 1 ex., leg. GH; Białka, Maryniaki [DA 00], 10.05.1998, 1 ex., leg. SSz.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Beskid Zachodni: Białka, Maryniaki [DA00], 3.04.1999, 1 ex., leg. SSz.; Babia Góra, Stokówka [CV99], 26.06.1999, 1 ex., leg. AF. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 2 exx., leg. GH;

Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09. 2009, 2 exx., leg. GH.

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polana śródleśna, upat., 30.07.2016, 1 ex., leg. GH.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], polana śródleśna, upat., 30.07.2016, 1 ex., leg. GH; Siepraw [DA22], 23.07.2009, 1 ex., leg. MJ.

***Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 23.07.2011, 2 exx., leg. GH. **Beskid Wschodni:** Masyw Suchego Obycza, Niemiecka Dolina [FV19], buczyna karpacka, wykrot buka, pułapka barierowa, 16.06-27.07.2015, 1 ex., leg. AM. **Bieszczady:** Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

Nowy dla Bieszczadów.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, czerp., 23.07.2012, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Dziobaki [CV67], 2.09.1998, 1 ex., leg. SSz. **Beskid Wschodni:** Pogórze Przemyskie [FV08], las liściasty, 10.09.2011, 1 ex., leg. MAM.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Bieszczady: Łopiennik ad Dołżyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 1 ex., leg. GH.

Nowy dla Bieszczadów.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; na Policy [DV09], 12.09.1998, 1 ex., leg. SSz; Skawica, Żurkowo [DA00], 30.08.1998, 1 ex., leg. SSz.

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG.

Plataspidae

***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Zielonka [EB48], 10.06.2018, 3 exx., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW. **Bieszczady:** Dołżyca ad Cisna [EV95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 1 ex., leg. GH.

Nowy dla Bieszczadów, a z Beskidu Zachodniego w tym roku podano jego pierwsze stanowiska (Gierlasiński 2020; Gierlasiński i in. 2020).

Reduviidae

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: Zagaje Stradowskie ad Chrobierz [DA68], składnica drewna, 11.05.2018, 1 ex., leg. JG.

***Rh. iracundus* (Poda, 1761)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Barycz Stara [EB48], 9.06.2019, 1 ex., leg. JG.

Rhopalidae

***Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)**

Wyżyna Małopolska: Zawichost nad Wisłą [EB62], z budki lęgowej zasiedlonej w roku 2018 przez szpaka *Sturnus vulgaris*, 22.02.2019, 1 ex., leg. TJ.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Gorce, Ochotnica Górna, Jamne [DV48], polany nad potokiem, czerp., 13.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany, czerp., 11-12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Rhopalus conspersus* (Fieber, 1837)**

Wyżyna Małopolska: Skotniki Górne ad Busko Zdrój [DA78], murawa kserotemiczna, czerp., 11.04-08.05.2018, 1 ex., leg. JG.

***Rh. maculatus* (Fieber, 1837)**

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

***Rh. parumpunctatus* Schilling, 1829**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 2 exx., leg. GH&AW.

***Rh. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 1 ex., leg. JG. **Beskid Zachodni:** Białka, Maryniaki [DA00], 25.05.1999, 1 ex., leg. SSz.

***Stictopleurus punctattonervosus* (Goeze, 1778)**

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Borowiec [EB57], 9.06.2018, 1 ex., leg. JG; „Dolina Zwoleńki”, ad Siekierka Stara [EB48], 9.06.2019, 1 ex., leg. JG; Ostra Góra ad Busko Zdrój [DA88], murawy kserotermiczne,

20.10.2012, 2 exx., leg. AN; Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 3 exx., leg. JG.

Rhyparochromidae

Drymus brunneus brunneus (R.F Sahlberg, 1848)

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB 72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 2 exx., leg. JK.

Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB 72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 1 ex., leg. JK.

Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 26.03.2017, 1 ex., leg. JG.

Gatunek rzadki, znany z niewiele ponad 30 stanowisk w kraju (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020), nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB 72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 2 exx., leg. JK.

Gatunek znany głównie z zachodniej części kraju (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020), nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

S. thomsoni Reuter, 1875

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH; Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, czerp., 12.07.2012, 1 ex., leg. GH&AW.

Stygnocoris fuliginus (Geoffroy, 1785)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 1 ex., leg. GH

S. sabulosus (Schilling, 1829)

Bieszczady: Łopiennik ad Dożyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

Gatunek rozpowszechniony w całej Polsce (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020), nowy dla Bieszczadów.

Trapezonotus dispar Stål, 1872

Beskid Wschodni: Masyw Suchego Obycza, gm. Fredropol [FV19], buczyna karpacka, pułapka barierowa, 16.07.2015, 1 ex., leg. AM.

Saldidae

Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841)

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 1 ex., leg. JK.

Gatunek występujący w całej Polsce, choć niezbyt często odławiany (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2020), nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Saldula c-album (Fieber, 1859)

Beskid Zachodni: Zawoja, Lajkonik [CV99], 8.04-19.07.1999, 1 ex., leg. AF.

S. saltatoria (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa [DV58], nad potokiem, upat., 25.04.1999, 1 ex., leg. GH.

Scutelleridae

Eurygaster testudinaria testudinaria (Geoffroy, 1785)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], zarośla, czerp., 17-21.07.2009, 3 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], zarośla, upat., 23.07.2011, 2 exx., leg. GH; Gorce, Tylmanowa [DV58], polana śródleśna, upat., 30.07.2016, 2 exx., leg. GH. **Beskid Wschodni:** Pogórze Przemyskie [FV08], las liściasty, 10.09.2011, 1 ex., leg. MAM; Dolina Potoku Jamninka [FV19], złom jodły, pułapka Netocia, 15.06-28.09.2015, 1 ex., leg. AM. **Bieszczady:** Dożyca ad Cisna [EV 95], zarośla, czerp., 26.08.2012, 2 exx., leg. GH; Łopiennik ad Dożyca [EV95], las, czerp., 1-8.09.2009, 2 exx., leg. GH.

Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Wyżyna Małopolska: Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Thyreocoridae

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Wyżyna Małopolska: Sandomierz [EB51], 29.04.1995, 1 ex., leg. NN.

Tingidae

Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778)

Wyżyna Małopolska: Winiary ad Busko Zdrój [DA87], murawa kserotermiczna, czerp., 21.04-11.05.2018, 1 ex., leg. JG.

Gatunek skrajnie rzadki w Polsce, znany jedynie z Cieplic Śląskich-Zdroju W Sudetach Zachodnich (Assmann 1854; Scholz 1931) oraz z Szańca koło Buska Zdroju na Wyżynie Małopolskiej (Lis B. 2001).

Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Beskid Zachodni: Gorce, Tylmanowa, Masyw Lubania [DV58], polany w borach, 12.07.2012, 2 exx., leg. GH &AW.

D. humuli (Fabricius, 1794)

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwoleńki”, ad Zielonka [EB48], 10.06.2018, 1 ex., leg. JG.

Physatocheila smreczynskii China, 1952

Wyżyna Małopolska: Czarna Nida ad Łabędziów [DB 72], przy starorzeczach, sito, 29.11.2009, 2 exx., leg. JK.

Gatunek spotykany głównie w południowej części kraju (Lis B. 1996), nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono nowe stanowiska dla 129 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych z 25 kwadratów sieci UTM, położonych w pięciu krainach południowo-wschodniej Polski: Wyżyna Małopolska, Góry Świętokrzyskie, Beskid Zachodni, Beskid Wschodni, Bieszczady.

Elasmucha grisea została po raz pierwszy wykazana z Gór Świętokrzyskich, osiem gatunków: *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Raglius alboacuminatus*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* i *Physatocheila smreczynskii* z Wyżyny Małopolskiej, pięć gatunków: *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* z Bieszczadów, dwa: *Lygaeus simulans* i *Placochilus seladonicus seladonicus* z Beskidu Zachodniego.

Podano także trzecie krajowe stanowisko dla *Catoplatys carthusianus*.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które przekazały materiał: Andrzej Florczak, prof. Arkadiusz Nowak (Uniwersytet Opolski), dr inż. Tomasz Jaworski (IBL, Sękocin Stary), Marcin Józefczyk, dr Marek Przewoźny (UAM w Poznaniu), dr Miłosz A. Mazur (Uniwersytet Opolski), Stanisław i Paweł Szafraniec. Recenzentom składamy podziękowania za wnikliwe uwagi do pierwszej wersji pracy.

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insecten, *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Cmoluchowa A. 1978. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 7. Nabidae, Reduviidae i Phymatidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Warszawa-Wrocław, nr 108 serii kluczy, 43 ss.
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 7–36.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 05.01. 2020.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Oglaza B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gorczyca J. 2004. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6b. Tazsniowate – Miridae. Podrodzina Phyllinae*. Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae*. Catalogus faunae Poloniae, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6a. Tazsniowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Zeszyt 6c. Tazsniowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Hebda G., Gutowski J.M. 2019. Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Podlasie, Puszcza Białowieska, Wyżyna Lubelska, Nizina Sandomierska i Roztocze. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 59–64.
- Lis B. 1996. Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **6–7**: 263–298.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Lis J.A. 2000. *Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 76 ss.
- Lis J. A., Lis B., Ziaja D. J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Matuszczyk J., Taszakowski A. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) masywu Starego Gronia (Beskid Śląski). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 65–71.
- Péricart J. 1972. Hémiptères, Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'ouest-paléarctique. *Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen* **7**: 402 ss.

- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 185 ss.
- Péricart J. 1990. Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **77**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 238 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 2. *Faune de France* **84B**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 487 ss.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Strawiński K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **13**: 111–125.
- Wagner E. 1966. Wanzen oder Heteroptera. I. Pentatomorpha. [w:] Dahl M., Peus F. (red.) *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile*. 54 Teil. Gustav Fischer Verlag, Jena, 234 ss.
- Wagner E., Weber H.H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**, Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 589 ss.
- Wróblewski A. 1966. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 219–302.
- Wyniger D. 2004. Taxonomy and phylogeny of the Central European bug genus *Psallus* (Hemiptera, Miridae) and Faunistics of the Terrestrial Heteroptera of Basel and Surroundings (Hemiptera). *PhD thesis, Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel*, 285 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Materials to the distribution of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) in selected parts of Poland: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts, and Bieszczady Mts

The paper presents new faunistic data on the occurrence of true-bugs Heteroptera in south-eastern Poland. Localities were scattered in 25 UTM squares in five zoogeographical regions: Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts, Western Beskidy Mts, Eastern Beskidy Mts and Bieszczady Mts. In total we present the data concerning 129 true-bug species, including *Elasmucha grisea* (listed for the first time from Świętokrzyskie Mts), *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Raglius alboacuminatus*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* and *Physatocheila smreczynskii* (first records from Małopolska Upland), *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum* and *Stygnocoris sabulosus* (collected for the first time from Bieszczady Mts), and *Lygaeus simulans* and *Placochilus seladonicus seladonicus* (new to the fauna of Western Beskidy). The paper also presents the third record of *Catoplatatus carthusianus* in Poland.

Otrzymano (received): 14 January 2020
Zaakceptowano (accepted): 15 April 2020